

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

TABOBAT ILMI – ISLOM DINIDAGI MO‘TABAR ILM

Aminjonov Asadullojon Qudratillo o‘g‘li

O‘zbekiston Xalqaro islom akademiyasi Islomshunoslik
mutaxassisligi 1-kurs magistranti

Annotatsiya

Sog‘lik-salomatlik ne‘mati musulmon kishi hayotida muhim jihatlardan sanaladi. Negaki inson salomat bo‘lsagina qolgan ishlariga qo‘l ura oladi. Islom dinida har sohaga alohida e‘tibor berilgani kabi tabobat sohasiga ham alohida urg‘u berilgandir. Islom dinidagi tabobatning boshqa barcha tabobatlaridan alohida ustun jihati bu vahiy bilan quvvatlanganidir. Bu jihat boshqa hech qaysi tabobatda yo‘qdir.

Kalit so‘zlari Payg‘ambar, hadis, tabobat, sog‘lik, kasallik, ilm.

Ma‘lumki, har bir xalq, millat va dunyoga kelgan inson borki, sog‘-salomat holda hayot kechirishni istaydi. To‘satdan kelgan dard, kasalliklar, betoblik va boshqa musibatlar bu istagiga ko‘ra yashashga monelik qiladi. Shuning uchun inson ko‘proq sog‘lig‘ini o‘ylaydi, kasal bo‘lgan vaqtda undan qutulishning chora-tadbirlarini qidiradi. Chunki biron joyiga bemorlik yetib turganda hech narsa

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peectp:1070589>

tatimaydi. Shu boisdan o‘zbek xalqida “Sog‘liq-umrning garovi”, “El sog‘ligi-yurt boyligi” kabi maqollar ham bejizga aytilmagan.

Bugungi kunda ko‘plab kasalliklar paydo bo‘lib, insoniyatni havotir va vahimaga solib qo‘ymoqda. So‘nggi yillarda butun insoniyat boshiga tushgan vabo-virus va karantin bunga yaqqol misol bo‘ladi. Bu kabi kasalliklardan ba‘zisini davolashni imkoni bo‘lsa, ba‘zisini hozirgacha davosi topilmagan. Kasalliklarning yangi turlari paydo bo‘lib, odamzod qalbini iztirobga chulg‘amoqda. Hatto, zamonaviy tibbiyot va xalq-sharq tabobati hamkorlikda ish olib borganida ham ularni hammasini ildizini qurutish imkonini topgani yo‘q. Lekin shunisi quvonarliki, zamonaviy tibbiyot bilan xalq tabobati bir-biriga yaqinlashmoqda, ilgarigi tuzum davrida bu ikkovi o‘rtasida hosil bo‘lgan “bo‘shliq” asta chekinmoqda.

O‘zbekistonning boy ma‘naviy-ma‘rifiy merosiga ega ekani hammaga ma‘lum. O‘zbek xalqining ko‘p asrlik boy tarixiga nazar tashlanar ekan, unda har sohada taraqqiyot cho‘qqilarini zabt etishning mashaqqatli bosqichlarini ko‘rish mumkin. O‘rta Osiyoga Islom dini kirib kelgan chog‘dan bu yurtidan butun dunyoga ustozlik qila oladigan avlodlarni tarbiya qila boshladi. Hech qancha vaqt o‘tmay dunyoga o‘zining Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Nasafiy kabi darg‘alarini taqdim qila boshladi. Somoniylar davrida ajdodlari yaratgan ilmiy – falsafiy asarlari va olamshumul kashfiyotlari islom sivilizatsiyasiga alohida tamal toshi bo‘ldi. Undan keyin Amir Temur va Temuriylar davrida bu o‘lka o‘z

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

taraqqiyotining keyingi pallasiga ko'tarildi. Bu davrda davlatchilik asoslari mustahkamlashib, ilm-fan, madaniyat va san'at, shaharsozlik va me'morchilik avj oldi, xalqaro savdo va diplomatik aloqalar jadallashdi. Xususan, bu ikki davrda tabobat sohalarining rivojlanishi, yuksalishi jadallashdi. Bu davrda tabobatning quyoshi, g'arbu-sharqda nomi mashhur, G'arbda Avitsenna (Avicenna) nomi bilan tanilgan Abu Ali ibn Sino yetishib chiqdi.

Har soha kabi tibbiyot sohasida ham ajdodlar tomonidan o'lmas asarlar qoldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Hozirgi kunda O'zbekistonning kitob fondlarida 100 mingdan ziyod qo'lyozma asarlar saqlanmoqda. Afsuski, bu nodir kitoblar hali to'liq o'rganilmagan, ular olimlar va o'z o'quvchilarini kutib turibdi. Ushbu noyob asarlarda bugungi davr o'rtaga qo'yayotgan juda ko'p dolzarb muammolarga javob topish mumkin. Xususan, islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini chuqur ochib beradigan, barcha odamlarni ezgulik, mehr-oqibat va hamjihatlik yo'lida birlashishga davat etadigan teran ma'noli fikr va g'oyalar bugun ham o'z qimmatini va ahamiyatini yo'qotgan emas. Lekin biz ana shunday noyob meros vorislari, shunday boylik egalari bo'laturib, ularni har tomonlama o'qish-o'rganish, xalqimiz, avvalo, unib-o'sib kelayotgan yoshlarimizga, jahon hamjamiyatiga yetkazish bo'yicha yetarli ish

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peectp:1070589>

qilmaganimizni ham ochiq tan olish kerak”¹. Darhaqiqat, allomalar qoldirgan boy ilmiy meroslarini o’rganish va ularning mazmun mohiyatini keng ommaga tushuntirish va ular asosida ham jismonan, ham ruhan sog’lom turmush kechirishga targ’ib-tashviq qilish bugungi kunda yanada muhim ahamiyat kasb etgan va bu zalvorli ish ko’proq ilm ahlining zimmasiga tushadi.

Islom dinida har sohaga alohida e’tibor berilgani kabi tabobat sohasiga ham alohida urg’u berilgandir. Islom dinidagi tabobatning boshqa barcha tabobatlaridan alohida ustun jihati bu vahiy bilan quvvatlanganidir. Bu jihat boshqa hech qaysi tabobatda yo’qdir.

Qur’oni karim va Payg’ambar (s.a.v)ning hadisi shariflarida inson tanasiga qaysi narsalar foydali va qaysi narsalar zararli ekani aniq-tiniq bayon etilib, uning oqibatlari va asoratlari haqida xabar berilgan. Alloh taolo Qur’oni karimning A’rof surasi, 31-oyatida shunday marhamat qiladi: “*...Yenglar, ichinglar va (lekin) isrof qilmanglar...*”². Birgina ushbu oyati karima butun tib ilmini o’zida mujassam etishini hatto musulmon bo’lmagan tabobat sohasi vakillari ham e’tirof etishadi. Qolaversa, Payg’ambar (s.a.v) muborak hadislarida: “**Har bir dard borki Alloh taolo uning shifosini ham tushirgandir.**”³, deb marhamat qilganlar.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. Toshkent-“O‘zbekiston”-2018. B. 14.

² Shayx Abdulaziz Mansur. Qur’oni karim ma’nolar tarjimasini. –Toshkent: Toshkent islom universiteti nashriyot-matbaa birlashmasi, 2012. –B.154.

³ Abdurahmon Saloma Juhaniy. Al-Arz al hadro bayna ad-da’ vad -dava. –Dorul mosun, 2020. – B.15.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Islom dinida tibbiyotga alohida urg'u berib o'rganilgan va tadqiq etilgan. Qur'oni karim nozil bo'lib, yer yuzida Islom nuri tarqala boshlagandan insoniyat diniy va dunyoviy ilmlar bo'yicha yangi cho'qqilarni zabt etishga kirishdi. Shu vaqtga qadar juda sodda shaklda qolib, yuqumli va og'ir kasalliklar muolajasi ilojini topa olmay kelayotgan tabobat ilmi Qur'oni karim va Rasululloh (s.a.v)ning tibbiyot va inson sog'ligi bilan bog'liq hadisi shariflarida keltirilgan tavsiya va ko'rsatmalar asosida yangi bosqichga ko'tarildi. Keyinchalik shu kabi tavsiya va ko'rsatmalar to'planib, "Tibbi Nabaviy" (Payg'ambar tabobati) nomi bilan keng tarqaldi. Bir jihatdan qaraganda, hozirgi vaqtda xalq tabobati deb atalib, omma orasida keng tarqalayotgan muolaja usullari zahirida Payg'ambar (s.a.v)ning muolaja asoslari turadi. Mana shu tarzda musulmon ulamolar tib ilmiga yangi debocha ochdilar va Payg'ambar(s.a.v)dan kelgan tib ilmiga oid hadislarini alohida kitob shaklida yozib jamlay boshladilar. Doktor Rog'ib Sirjoniy o'zining "Islom va olam" kitobida shunday deydi: "Inson a'zolari bo'yicha katta olim Holar shunday deydi: "XIV asrdan keyin ko'zga ko'ringan barcha Yevropa jarrohlari (yetuk islom olimi) Zahroviy asarlaridan o'rgangan" (Gyustav Lebon. "Arab sivilizatsiyasi tarixi")"⁴. Islom ulamolari tib sohasida ham yuksak marralarga erishishgan.

O'tmishda boshqa fanlar qatori tabobat fani ham keng rivojlandi. Buning sababi o'z-o'zidan ma'lum bo'lib, nafaqat oddiy kishilar, balki davlat va din ulomalari ham

⁴ Rog'ib Sirjoniy. *Islom va Olam*. –Samarqand:Imom Buxoriy xalqaro markazi, 2018. – B.55.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bu fanning rivojlanishiga tarafdor edilar. Shuning uchun tabiblar va tabobatga oid kitob yozuvchi olimlar qadirlangan. Boshqa tomondan esa islom dini tabobatning rivojlanishiga xayrixoh bo‘lgan.

Ali ibn Hasan ibn Voqid Alloh taolo tib ilmini barchasini yarim jumla oyatida jamlab qo‘ydi, deb A’rof surasini 31-oyatini o‘qidi:

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ ﴾ ۳۱

“Shuningdek, yeb-ichingiz, (lekin) isrof qilmangiz!”^{5 6}

Nabiy (s.a.v) esa bu borada o‘zlarining hikmatga boy so‘zlarida shunday marhamat qiladilar: “Oshqozon kasalliklarning uyidir, parhez qilish esa barcha davolarning boshi. Har jasadga o‘z haqqini bergin”.⁷

Haqiqatdan mana shu bir oyat va hadis butun boshli tabobat olmini o‘zida mujassam etgan. Hatto Bir nasroniy tabib bu oyat va hadisni eshitib, Kitobingiz va Payg‘ambaringiz Galenga ish qoldirmagan ekan, degan ekan.⁸

Gippakrat ham “Doimiy salomatlikka suvni oz-ozdan ho‘plab ichish va oshqozonni ovqat va suvga to‘ldirmaslik bilan erishiladi”, degan.⁹

⁵ Hofiz Abu Abdulloh Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usmon Zahabiy. at-Tibb an-nabaviy. – Bayrut: Dor an-nafois, 2014. –B.75.

⁶ Shayx Abdulaziz Mansur. Qur’oni karim ma’nolar tarjimasi. –Toshkent: Toshkent islom universiteti nashriyot-matbaa birlashmasi, 2018. –B.157.

⁷ Shayx Muhammad Abdulhaq ibn Shoh Hindiy Hanafiy. Iklil. – Bayrut.: Dor al-kut al-ilmiiyya, 2012. – B.349.

⁸ Abul Barakot Abdulloh ibn Ahmad ibn Mahmud Nasafiy. “Madorikut tanzil va haqiqut ta’vil”. Livan. Dor tahqiq al-kitab, 2018. –B.248.

⁹ Hofiz Abu Abdulloh Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usmon Zahabiy. at-Tibb an-nabaviy. – Bayrut.: Dor an-nafois, 2014. – B.76.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Imom Shofeiy ilmga ta'rif bera turib shunday deganlar:

قال العلم علما: علم الابدان و علم الاديان

Ya'ni: "Ilm ikkitadir: tabobat ilmi va din ilmi" deganlar. Bundan ko'rinib turibdiki, badan ilmi ya'ni tabobat hatto din ilmidan oldin tilga olingan. Demak, tabobat ilmi rivojlanmasa boshqa narsalarning rivojlanishi oqsab qoladi. Haqiqatdan ham, badan salomat bo'lmasa kishi boshqa ishlarga qanday qo'l ursin.

Tib ilmi Payg'ambar (s.a.v) davrlarida juda ham rivoj topgan. Buning sababi payg'ambar (s.a.v) o'zlari tib ilmi haqida sahobalariga juda ko'p xabarlar yetkazib turganlar. Payg'ambarimizning tib ilmi haqida aytgan hadisi shariflari bizgacha yetib kelgan. Hozir ham tibbiyotga nazar tashlasak payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni aytgan so'zlarini guvohi bo'lish mumkin.

Hadis – islom dini ta'limotida Qur'oni Karimdan keyin turadigan ikkinchi muqaddas manba bo'lib, Payg'ambar Muhammad alayhissalomning hayoti va faoliyati, shuningdek u kishining diniy axloqiy va tibbiy ko'rsatmalarini o'z ichiga oladi. Payg'ambar (s.a.v) bir gap aytgan yoki biror ishni qilib ko'rsatgan bo'lsa, yohud boshqalarning o'zlaricha qilayotgan biror ishini ko'rib, uni man' etmagan bo'lsalar, shu uch holatning har biri hadis yoki sunnat deb atalaveradi.

Hadislarda ibodatni astoydil bajarishga undash bilan birga insoniy fazilatlar keng targ'ib qilinadi, inson shaniga dog' tushuradigan har qanday harakatlar qattiq qoralanadi. Hadislarda shuningdek sihat salomatlikni saqlash va biror kasalikka uchrab qolganda undan qutilish chora tadbirlari aniq ko'rsatilgandir.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Hadislarni ogʻzaki turdan kitob holiga keltirish hijriy sananing ikkinchi asrida, yaʼni milodning VIII- asrida avj olib ketgan.

Hadislar toʻplamlari va hadislarga suyangan holda yozilgan boshqa asarlar vujudga kelgandan soʻng, ulardan foydalangan holda Paygʻambar (s.a.v)ni tabobatini oʻrganishga bagʻishlangan “Tib un – Nabiy” nomli risolalar paydo boʻla boshladi. “Tib un – Nabiy” yer yuziga juda keng tarqalgan boʻlib, jumladan Oʻzbekiston fanlar akademiyasining “Abu Rayhon Beruniy” nomidagi sharqshunoslik instituti qoʻlyozma kitoblar fondida uning uchta qoʻlyozma nusxasi saqlanmoqda.

Bizgacha yetib kelgan “Tib un-Nabaviy” ning birinchi nusxasi arab tilida yozilgan. Risolada asosan Paygʻambar (s.a.v)ning sodda dorilar, dorivor ovqatlar, ichimliklar, shuningdek ovqat isteʼmol qilish hamda suyuqliklar ichish odobi haqida soʻz yuritiladi. “Tib an-Nabaviy” ning ikkinchi risolasi fors tilida yozilgan.

Risola noʻmalum shaxs tomonidan tuzilgan. Tibbiy risola asosan hadislar asosiga qurilgan boʻlib, uning muqaddimasida Paygʻambar (s.a.v)ning baʼzida kasallarni davolash bilan shugʻullanadigan odatlari boʻlganligi aytilgan. Masalan. “Ul janob isitmani sovuq suv bilan tuzatganlar.”

Hozirgacha yetib kelgan risolani uchinchisi ham bor. Unda asosan Paygʻambar (s.a.v)ning Qurʻoni Karim oyatlari bilan davolagan davolari haqida yozilgan. Xulosa. qilib aytadigan boʻlsak, bu asarlarni oʻqib oʻrganib xalqimizga yetkazish ham qarz, ham farzdir, desak mubolagʻa boʻlmaydi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peerp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peerp:1070589)

